

Svetlana TURCEAC

dr., conf. univ., Centrul Educațional Dezvoltare,
Tiraspol

Nivelul de pregătire a profesorilor de pe ambele maluri ale Nistrului pentru implementarea educației incluzive: o analiză comparativă

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele unui studiu asupra condițiilor educației incluzive în instituțiile de învățământ de pe ambele

maluri ale Nistrului. Sunt propuse modalități de îmbunătățire a situației, luând în considerare particularitățile nivelului de dezvoltare a sistemului educațional de pe fiecare mal, în contextul asigurării accesului egal pentru toți copiii la servicii educaționale de calitate.

Cuvinte-cheie: educație incluzivă, mediu educațional prietenos, copii cu nevoi educaționale speciale, copii cu dizabilități, mediu educațional arhitectural fără bariere.

Abstract: The article presents the results of a study of the conditions of inclusive education in educational institutions on both banks of the Dniester. The author proposes a number of solutions that may improve the situation, taking into account the level of development of the educational system on each river bank and following the general aim of providing equal access to quality educational services for all children.

Keywords: inclusive education, friendly educational environment, children with special educational needs, children with disabilities, barrier-free architectural educational environment.

Educația incluzivă (EI) prevede un proces continuu de dezvoltare a sistemului de învățământ în vederea transformării școlii într-un mediu educațional prietenos și accesibil. Astfel de servicii educaționale ar trebui să fie disponibile în toate instituțiile de învățământ, oferind posibilități de lucru individual și de grup, inclusiv în formatul interacțiunii personale, al învățământului la distanță sau al utilizării serviciilor web. Dezvoltarea și fundamentarea teoretică și metodologică a condițiilor pentru formarea competențelor profesorilor privind organizarea unui mediu educațional incluziv într-o instituție de învățământ general pot facilita extinderea practicilor incluzive pe ambele maluri ale Nistrului [4]. În acest sens, rolul principal în implementarea EI le revine competențelor universale ale profesorului, care fac posibilă asigurarea de condiții pentru dezvoltarea copiilor, indiferent de capacitățile lor. Competențele respective sunt orientate spre dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor, organizarea unui mediu de învățare fără bariere, individualizarea procesului educațional [1].

Rezultatele cercetării prezentate în acest articol au fost obținute în cadrul proiectului *Platforme tematice. Educație și sport*, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Studiul a sugerat evaluarea oportunităților și a problemelor-cheie ale educației incluzive în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului, ca punct de plecare pentru măsurarea schimbărilor ulterioare, care ar oferi o pistă pentru nivelul de reprezentare a practicilor

incluzive. Această acțiune a permis trasarea unei „foi de parcurs”, care prevede un șir de schimbări, luând în considerare capacitățile existente în fiecare regiune.

Studiul s-a bazat pe valorificarea conceptului de *educație incluzivă*, care este o sinteză a definițiilor din Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948), concept completat și îmbogățit de UNESCO, UNICEF și Banca Mondială: „Educația incluzivă este un proces educațional care ia în considerare diferențele individuale ale copiilor, contribuie la procesul de învățare și răspunde nevoilor individuale ale elevului”.

Principala ipoteză de lucru a fost că educația incluzivă poate să le ofere tuturor copiilor acces egal la servicii educaționale de calitate, dacă managerii școlari dețin competențe de gestionare și de creare a unui mediu arhitectural fără bariere, iar cadrele didactice posedă competențe care contribuie la incluziunea copiilor.

Introducerea extinsă a EI este o măsură costisitoare. Prin urmare, indicatorii privind modul în care managerii țin cont de caracteristicile mediului arhitectural și se preocupă de dezvoltarea competențelor relevante la cadrele didactice pot justifica investiții semnificative în termeni de timp, resurse umane și materiale.

Pentru o evaluare completă a condițiilor de educație incluzivă într-o serie de instituții de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au efectuat următoarele: analiza documentelor de politici privind educația incluzivă; studierea abordărilor și a modelelor de organizare a procesului educațional

inclusiv în mai multe țări europene; sondaj printre cadrele didactice și manageriale; interviuri în profunzime cu lideri educaționali, părinți și reprezentanți ai autorităților educaționale, precum și focus-grupuri.

La etapa de chestionare au participat 234 de pedagogi (manageri și profesori) din 9 instituții-pilot de pe ambele maluri ale Nistrului (108 persoane de pe malul stâng și 126 – de pe malul drept). De asemenea, au fost organizate 2 focus-grupuri a câte 12 persoane (Comrat, Tiraspol) și realizate 8 interviuri în profunzime cu directorii școlilor-pilot, părinți și reprezentanți ai autorităților educaționale. Întrebările din chestionar au vizat un set de competențe, combinate în patru blocuri, fiecare reprezentând abilitățile/operațiile pedagogice necesare pentru organizarea eficientă și asigurarea unui mediu educațional prietenos pentru toți copiii. Astfel, primul bloc a inclus competențe pedagogice generale, care vizează recunoașterea și respectarea diversității oamenilor. Un proces educațional inclusiv presupune crearea unei situații de învățare în care elevii înșiși decid cum să coopereze cu colegii lor. Ne-am referit la aceste abilități ca la elemente de competențe ale profesorilor de organizare și planificare a activităților didactice, numindu-le *abilități metodologice general-organizatorice*. Blocul cuprinde următoarele întrebări: Tratați toți copiii în mod egal, indiferent de capacitățile și caracteristicile lor? Le oferiți timp suficient (suplimentar) pentru răspunsuri complete? Oferiți o singură sarcină, puneți întrebări directe, consolidați teoria cu exerciții practice? Admiteți un nivel minim de zgomot în clasă? Organizați lecția astfel încât să aveți cel puțin două pauze? Eliminați din clasă factorii de perturbare a atenției? În timpul orei, accentuați de cel puțin trei ori ideile principale din materia nouă? Încurajați activitățile creative ale copiilor?

Al doilea bloc al chestionarului a inclus întrebări privind determinarea nivelului competențelor de organizare a comunicării profesor-elev. Comunicarea fiind esențială în educație, profesorii trebuie să comunice cu copiii, folosind un limbaj clar și accesibil. Cadru didactic trebuie să recurgă la mijloace auditive de prezentare a informației pentru copiii care aud și la mijloace vizuale – pentru cei care văd. Determinarea nivelului de eficiență a comunicării profesorului în cadrul lecției este reprezentată de acțiuni precum: vorbește clar, concret și fără multe detalii; creează și menține o atmosferă pozitivă în clasă; informează copilul despre acțiunile sale înainte de a lua măsuri în privința acestuia; îi oferă copilului posibilitatea de a alege dacă vrea să răspundă oral sau în scris; organizează activitatea elevilor în perechi și în echipe; își concentrează eforturile asupra abilităților de comunicare ale copiilor; elaborează împreună cu părinții și copiii un cod de comunicare eficientă în echipă și în clasă; se conduce de norme: ochii copilului sunt la nivelul ochilor profesorului; evită mișcările bruște în clasă.

Școala nu este doar un spațiu educațional, ci și unul cultural. Un mediu arhitectural organizat corespunzător în

școală dezvoltarea unei atitudini tolerante față de persoanele cu dizabilități [3]. În sala de clasă profesorul trebuie să creeze un mediu de învățare confortabil și accesibil. Pentru aceasta, trebuie să țină cont de faptul unde și cu cine să așeze copilul cu CES, să lucreze cu copiii conform regulilor și modelelor. Al treilea bloc al chestionarului a inclus întrebări cu privire la competențele necesare pentru organizarea spațiului de învățare. Nivelul adecvat al acestora se constituie din următoarele aspecte: organizează spațiul din clasă în așa fel încât locurile pentru copiii cu CES să fie în primele bănci, cu suficient loc pentru manevrarea scaunelor cu roțile, și mai aproape de fereastră – pentru copiii cu deficiențe de vedere. Restul scaunelor sunt aranjate simetric, orientate unul către celălalt, astfel încât să fie posibilă organizarea muncii copiilor în echipe; amenajează spațiul astfel încât elevii performanți capabili să-și concentreze mai bine atenția, care au un sistem psihoemoțional stabil, să stea lângă copiii cu CES; aplică mereu metode interactive de predare, hărți mentale, mnemonice, pictograme; recurge la ilustrarea frecventă a materialului studiat; folosește metode de lucru bazate pe reguli și pe modele.

Al patrulea bloc al chestionarului include competențe care determină capacitatea profesorului de a-i oferi ajutor și sprijin fiecărui elev: se adresează copilului cu CES doar față în față; oferă copiilor recompense și laude conform formulei 3 la 1, iar celor cu CES – 10 la 1 (primul număr este numărul de recompense, al doilea – de comentarii); menține contactul fizic și emoțional cu copiii: strângere de mână, aplauze etc.; în procesul de învățare valorifică punctele forte ale elevului; evaluează progresul copilului în raport cu propria sa dezvoltare; întocmește planul individual de învățare și dezvoltare/PEI; organizează munca întregii clase ținând cont de PEI-urile elevilor cu CES; nu compară copiii între ei; nu reacționează la capricii etc.

Punctajul scăzut obținut în timpul autoevaluării va indica necesitatea formării unor competențe pedagogice specifice, care stau la baza schimbărilor de comportament: prestația profesorului la lecție, susținerea regimului de lucru al elevilor, procesul logic și consecvent de asimilare a cunoștințelor, fixarea conceptelor-cheie pentru o mai bună asimilare a cunoștințelor de către elevi.

Analiza cadrului legal de asigurare a drepturilor egale la educație pe ambele maluri ale Nistrului denotă o lacună semnificativă, care guvernează fundamentele și mecanismele educației incluzive. Din 10 documente-cheie care definesc bazele educației incluzive și sunt valabile pe teritoriul malului drept, doar 4 există pe malul stâng. Din domeniul juridic al regiunii transnistrene lipsesc următoarele documente relevante: *Strategia Educația pentru toți*; *Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități*; *Strategia pentru dezvoltarea educației (pe o anumită perioadă)*; *Standardele de calitate pentru școala prietenoasă copiilor*; *Programul de dezvoltare a educației*

incluzive; Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive.

Ținând cont de faptul că educația de pe malul drept al Nistrului se orientează spre spațiul educațional european comun, iar cea de pe malul stâng – spre spațiul educațional al Rusiei, trebuie remarcat faptul că diferența fundamentală în modalitatea de creare a condițiilor de acces egal la serviciile educaționale are un impact deosebit asupra grupului-țintă de beneficiari. Astfel, cadrul de reglementare și legal de pe malul drept este axat pe integrarea unei categorii mai largi de copii vulnerabili într-un singur spațiu educațional: copii cu dizabilități, copii cu HIV, copii din familii social vulnerabile și/sau nevoiașe, copii migranți, copii romi și alții. În schimb, cadrul de reglementare a incluziunii din Rusia se orientează preponderent spre incluziunea copiilor cu dizabilități. În opinia noastră, în condițiile unor regiuni mici și cu resurse limitate, este mai oportun să considerăm drept beneficiari ai educației incluzive o categorie largă de copii.

Țările europene (ex., Polonia, România, Finlanda) [2, 5, 6, 7] demonstrează diferite forme de educație incluzivă, însă definesc în unanimitate trei niveluri de incluziune (completă, parțială și la domiciliu). Majoritatea țărilor au o ierarhie de abordare a educației incluzive reprezentată de activitatea structurilor de stat, a centrelor municipale/raionale aflate în subordinea departamentelor de educație și a centrelor de resurse, care există în multe școli.

Rezultatele sondajului în rândul cadrelor didactice de pe ambele maluri ale Nistrului ne permit să tragem următoarele **concluzii**:

1. Majoritatea respondenților (79%) consideră că educația modernă are nevoie de educație incluzivă.
2. Doar 50% din profesorii intervievați înțeleg corect noțiunea de *educație incluzivă*, majoritatea activând pe malul drept și doar 16% – în stânga Nistrului.
3. Peste 40% dintre cei chestionați nu au experiență în educația incluzivă.
4. Mai mult de jumătate dintre profesorii chestionați nu au fost instruiți în domeniul EI.
5. Niciunul dintre respondenți nu este familiarizat cu caracteristicile unui mediu educațional arhitectural și spațial fără bariere (cu excepția rampelor).
6. Principalele dificultăți pe care le întâmpină profesorii țin de metodele de predare, elaborarea conținutului lecțiilor, organizarea mediului spațial și evaluarea progresului/succeselor elevilor în raport cu propria lor dezvoltare.

Rezultatele sondajului efectuat în baza blocului 1, *Competențe pedagogice generale*, care implică recunoașterea și respectarea de către profesor a diversității oamenilor ca drept natural al tuturor la învățare și dezvoltare, au arătat că mai mult de 60% dintre cadrele didactice de pe ambele maluri ale Nistrului recunosc necesitatea unei discipline stricte în clasă, fapt care nu corespunde ideii mediului

prietenos; de asemenea, nu recurg la activitatea în echipe.

Analiza rezultatelor celui de-al doilea bloc, *Competența de a organiza la lecție comunicarea dintre profesor și elevi*, ne permite să remarcăm necesitatea unor programe suplimentare pentru dezvoltarea la cadrele didactice a competențelor de lucru cu părinții, precum și nevoia de a focaliza efortul pe dezvoltarea abilităților de comunicare ale elevilor.

Răspunsurile obținute pe dimensiunea blocului 3 de întrebări au arătat o mare nevoie de a dezvolta la profesori abilitățile privind organizarea spațiului de învățare, utilizarea metodelor interactive și a mijloacelor didactice.

Sinteza răspunsurilor la blocul 4, *Individualizarea și integrarea curricula*, demonstrează majoritatea cadrelor didactice nu au suficient de dezvoltată abilitatea de a crea situații de succes, de a observa și a încuraja progresele, chiar și nesemnificative, ale copiilor, se constată lipsa abilității de predare prin evidențierea punctelor forte ale elevului.

Interviurile în profunzime, realizate cu grupurile-țintă: manageri (s. Vadul-Rașcov, Șoldănești; Comrat; Dubăsari), funcționari ai direcțiilor de educație (Comrat, Dubăsari), părinți ai copiilor cu CES și ai copiilor cu dezvoltare tipică (Comrat, Dubăsari), au urmărit de a determina percepția și disponibilitatea intervievaților de a organiza educația incluzivă a tuturor participanților la procesul educațional. Întrebările-cheie ale interviului au fost următoarele: Considerați educația incluzivă un fenomen util pentru copiii cu CES? EI poate fi eficientă și pentru copiii cu un nivel tipic de dezvoltare? Ce împiedică implementarea/extinderea EI în instituția Dvs.? Competențele pedagogice necesare în domeniul EI pot să îmbunătățească performanța profesorilor? Ce schimbări sunt necesare în activitatea profesorului, în administrație și în lucrul cu părinții pentru a transforma EI într-o practică reală?

Rezultatele interviurilor și ale studiilor de focus-grup au fost următoarele: participanții au făcut referire la schimbările așteptate în activitatea profesorilor în ceea ce privește disponibilitatea de a accepta filosofia EI, capacitatea de a lucra conform PEI, abilitatea de a aplica diferite forme de prezentare a informațiilor, dezvoltarea personală și profesională a cadrului didactic, schimbul de experiență printr-un mediu educațional deschis. Schimbările din administrația școlară, care pot îmbunătăți implementarea educației incluzive, sunt următoarele: o abordare de echipă a organizării EI, asigurarea cu echipament adecvat, optimizarea fluxului de documente, pregătirea întregului personal didactic pentru implementarea EI.

Potrivit respondenților, lucrul cu părinții la școală ar trebui să înceapă cu formarea unei atitudini pozitive față de educația incluzivă și persoanele cu nevoi speciale, precum și cu identificarea formelor și a mecanismelor de implicare a acestora în procesul educațional.

Rezultatele analizei răspunsurilor permit, în același timp, identificarea **obstacolelor externe și interne**, care

diferă pe fiecare mal al Nistrului, dar pot fi sintetizate astfel: creșterea costurilor de întreținere a unui copil cu CES; creșterea numărului de ore; scăderea numărului de copii; lipsa centrelor de resurse în școli; lipsa unei reglementări normative clare a condițiilor pentru educația incluzivă (numărul de copii într-o clasă cu incluziune completă etc.); lipsa unui mecanism normativ fix și clar pentru includerea PEI în sistemul de învățământ general.

Barierile interne în calea introducerii EI pe ambele maluri ale Nistrului vizează: necesitatea de instruire a managerilor în domeniul transformării mediului educațional arhitectural; dezvoltarea abilităților de inițiere, consolidare și extindere a parteneriatelor dintre comunitate, părinți și pedagogi; organizarea de activități sistematice și intenționate pentru a depăși stereotipurile părinților, ale comunității privind includerea tuturor copiilor într-un singur sistem educațional; implicarea administrației în planificarea și monitorizarea EI; abilitarea profesorului cu instrumente și competențe metodologice pentru a integra copiii cu CES și pe cei cu dezvoltare tipică în predare și în metodologia de desfășurare a lecțiilor incluzive.

Beneficiile educației incluzive sunt indiscutabile pentru toți participanții. Respondenții menționează beneficiile pentru copiii cu dezvoltare tipică, prin dezvoltarea compasiunii, a abilităților de ajutor reciproc, a comunicării, prin îmbunătățirea atitudinii față de lume în ansamblu. Este necesar a spori nivelul competențelor pedagogice ale tuturor cadrelor didactice în domeniul EI, chiar dacă profesorii de pe malul drept al Nistrului au competențe și experiență de muncă mult mai temeinice în acest domeniu.

Printre motivele care împiedică introducerea EI, grupurile-țintă au remarcat: atitudinea negativă a societății față de aceasta; pregătirea insuficientă a cadrelor didactice; lipsa personalului; cazuri dificile de agresivitate printre copii etc. Situația este agravată de faptul că școala nu poate decide asupra gradului de incluziune a copilului, dar și de rezistența unor părinți. De asemenea, doar o parte din respondenți cred că abilitățile de a lucra cu copiii cu CES vor fi utile și pentru ceilalți elevi.

Studiul efectuat ne-a permis să constatăm evoluții semnificative în instituțiile din dreapta Nistrului privind implementarea EI și oferirea de șanse egale pentru toți copiii, indiferent de potențialul lor. În stânga Nistrului continuă segregarea copiilor în școli speciale din cauza problemelor de sănătate. În același timp, multe școli generale au clase specializate pentru copiii „dificili” sau clase de „egalizare”, care exacerbează discriminarea copiilor din același mediu școlar. Direcțiile de specialitate duc lipsă de specialiști care să ofere asistență și sprijin școlilor unde studiază copii cu CES. Nu există centre de resurse în școli specializate în susținerea copiilor, profesorilor și părinților. La moment, sistemul de formare continuă a cadrelor didactice nu oferă pregătire în domeniul educației incluzive din contul statului. În același timp, conform datelor raportului din regiune, mai

mult de 5000 de copii au nevoie de educație incluzivă.

În baza rezultatelor studiului, propunem un șir de **recomandări** de îmbunătățire a incluziunii copiilor cu CES:

1. Oferirea de sprijin din partea agențiilor guvernamentale de profil pentru elaborarea documentației vizând extinderea incluziunii educaționale, inclusiv schimbarea mediului educațional arhitectural.
2. În procesul de elaborare a actelor normative legale privind EI pentru teritoriul din stânga Nistrului ar fi oportun să se ia în considerare drept beneficiari o categorie largă de copii.
3. Organizarea formării profesionale a cadrelor didactice privind diversificarea strategiilor de predare. O atenție deosebită ar trebui acordată dezvoltării competențelor de abordare individualizată (cadre didactice) și a celor de instituire a mediului arhitectural fără bariere (manageri).
4. Formarea managerilor în domeniul parteneriatului comunitar, în special cu părinții, pentru a depăși stereotipurile despre persoanele cu CES. Recomandăm studierea experienței României de edificare a unor astfel de parteneriate în sprijinul copiilor cu CES.
5. Elaborarea unui ghid pentru cadrele didactice care ar facilita predarea flexibilă în contextul educației incluzive.
6. Inițierea unor comunități web de practicieni din domeniul educației incluzive interesați și motivați să dezvolte EI pe ambele maluri ale Nistrului.
7. Crearea unei baze de date cu materiale metodologice, practici eficiente de EI.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Donnelly V. Country Policy Review and Analysis (CPRA). Pe: <https://www.oecd.org/education/strength-through-diversity/Disabilities-learning-impairments-and-mental-health-Verity-DONNELLY.pdf>
2. Kossewska J. Wspólczesne modele integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. În: Studia psychologiczne, nr. 1, 2003. Pe: <http://www.bg.up.krakow.pl>
3. Malcoci L., Munteanu P. Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități: Studiu sociologic. Chișinău: Arva Color, 2017. 60 p.
4. Malcoci L., Sinchevici I. Implementarea educației incluzive în Republica Moldova – studiu sociologic. Chișinău: Artpoligraf, 2017. 95 p.
5. Różańska L. Różnica klasy integracyjnej w szkole masowej. Pe: <http://www.edukacja.edux.pl/p-7192-roznica-klasy-integracyjnej-w-szkole-masowej.php>
6. Елисева И. Г. Инклюзивное образование в Финляндии. În: Открытая школа, № 7 (138).
7. Кесялахти Э., Вярюнен С. Претворяя в жизнь идеи инклюзивного образования: опыт соседних стран. Рованими, 2013.